

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЮСУПОВ Шокир Турсунович*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти**“Саҳна нутқи” кафедраси**доценти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049755>

САҲНА НУТҚИ: ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Давлатлар ўртасидаги санъат ва маданият олийгохлари билан ўзаро ҳамкорлик алоқалари сезиларли даражада ривожланиб бораётганини Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти мисолида ҳам кўриш мумкин. Мазкур мақолада институт ижодий жамоаси Россиянинг бир қатор санъат ва маданият институтлари билан ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйганлиги, ГИТИСдан ташриф буюрган педагогларнинг маҳорат даслари ҳақида кенг ёритилган.

Калит сўзлар: саҳна нутқи, сўз, маҳорат, саҳна, талаффуз, ижро, актёр, театр, санъат, нутқ техникаси.

СЦЕНОВАЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

На примере Государственного института искусства и культуры Узбекистана видно, что сотрудничество между государствами и университетами искусства и культуры значительно развивается. В этой статье творческий коллектив института наладил взаимное сотрудничество с рядом учреждений искусства и культуры России, а также о мастер-классах приглашенных педагогов из ГИТИСа.

Ключевые слова: сценическая речь, речь, мастерство, сцена, произношение, спектакль, актер, театр, искусство, техника речи.

STAGE SPEECH: MATTERS OF COOPERATION

ANNOTATION

It can be seen in the example of the State Institute of Art and Culture of Uzbekistan that the cooperation between the states and the universities of art and culture is developing significantly. In this article, the creative team of the institute has established mutual cooperation with a number of art and culture institutes of Russia, and about the master classes of visiting pedagogues from GITIS.

Key words: stage speech, speech, skill, stage, pronunciation, performance, actor, theater, art, speech technique.

Ўзбекистон билан Россия федерацияси ўртасида турли соҳаларда йўлга қўйилган ҳамкорлик кейинги йилларда янги босқичга кўтарилди. Жумладан, малакали кадрлар тайёрлаш, илм-фанни ривожлантириш бўйича олиб борилаётган сайъ ҳаракатлар тобора кенгаймоқда. “2019 йил 1 март куни Ўзбекистон Республикасида Россия Федерацияси олий таълим ташкилотлари филиалларини ташкил этиш ва фаолиятини йўлга қўйиш тўғрисида ҳукуматлараро битим кучга кирган эди. Орадан икки ойча ўтиб, ҳамкорликнинг янги платформаси – иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ўзбекистон-Россия ҳукуматлараро Кўшма комиссияси йиғилишида таълим, малака ва илмий даражаларга оид ҳужжатларни ўзаро тан олиш тўғрисида битим имзоланди. Бугунги кунга қадар мазкур комиссия қошида фаолият кўрсатаётган фан ва таълим бўйича кичик комиссиянинг икки бор йиғилиши ўтказилиб, давлатлараро олий таълим соҳасидаги алоқаларни ривожлантириш билан боғлиқ муҳим масалалар муҳокама қилинди” [1].

Хар икки давлат ўртасида санъат ва маданият олийгоҳлари билан ўзаро ҳамкорлик алоқалари сезиларли даражада ривожланиб бораётганини Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти мисолида ҳам кўриш мумкин. Институт ижодий жамоаси Россиянинг бир қатор санъат ва маданият институтлари билан ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйди. Ижодий учрашувлар, театр фестиваллари, илмий конференциялар, педагог кадрларнинг ўзаро тажриба алмашувлари бунга мисол бўла олади. Йиллар кесимида ҳамкорликнинг намуналарини ёдга оламиз.

2022-йилнинг 7-14 ноябрь кунлари Москвада Россия федерацияси маданият вазлиги кўмагида мустақил давлатлар ҳамдўстлигига аъзо давлатларнинг гуманитар ҳамкорлик бўйича давлатлараро жамғармаси ҳамда Россия давлат театр санъати институти томонидан ташкил этилган “Олий таълим муассасалари халқаро театр санъати фестивали” бўлиб ўтди. Профессор Иброҳим Юлдашев бошчилигидаги Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Театр санъати” факультети профессор-ўқитувчилари ва талабаларидан иборат ижодий жамоа томонидан (бадий раҳбар- Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги халқаро ташкилотининг маданият ва санъат таълими бўйича жамоатчилик кенгаши аъзоси, профессор Темур Рашидов) театрлаштирилган “Шарқ юлдузи” томошаси намойиш этилди. Буюк ўзбек мутафаккири, улуғ шоир Алишер Навоийнинг “Хамса” асари асосида яратилган ушбу “Шарқ юлдузи” театрлаштирилган томошада эзгулик, адолат, эрк, муҳаббат, дўстлик ва вафо ғоялари тараннум этилади.

Унда инсон ҳиссиётлари, унинг олий орзу-мақсадлари ҳақидаги фалсафий мулоҳазалар сўз санъати, мусиқа ва рақс синтезида янги бадий-семантик мазмун касб этган. Фестивал якунида Ўзбекистонлик санъаткорлар томонидан намойиш этилган мазкур театр томошаси Россия давлат театр санъати институти ГИТИС ректори Григорий Заславский томонидан “Энг яхши театр томошаси” дипломи билан тақдирланди.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтига Москва давлат маданият институти ректори вазифасини бажарувчи Екатерина Кудрина, Москва давлат маданият институтининг фанлараро маданиятни ўрганиш маркази директори, профессор Наталья Гендина ҳамда “Китобхонликни ривожлантириш” ассоциацияси ижрочи директори Анжела Лебедева ташриф буюрди.

Ташриф давомида меҳмонлар Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти томонидан амалга оширилаётган ишлар, таълим жараёнлари билан таништирилди. Жумладан, улар олийгоҳнинг ижодий устахоналаридаги дарс жараёнларини бевосита кузатди ҳамда профессор ўқитувчилар ва талабалар билан суҳбат олиб борди.

2022-йил 1-ноябр куни “Инфолиб Ўзбекистон-2022” XI Миллий ахборот-кутубхона ҳафталиги доирасида Москва давлат маданият университети, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланди.

Уч томонлама муносабатларни ривожлантириш, ахборот-кутубхона фаолиятининг таълим, санъат, илм-фан ва маданият ривожига муҳим ўрин тутган мазкур меморандум асосида кўшма илмий тадқиқотлар, ижодий лойиҳалар устида иш олиб бориш, биргаликда тадбирлар ўтказиш, биргаликда кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашни ташкил этиш, томонларнинг тажриба алмашинуви ҳамда ахборот-кутубхона фаолиятида илғор ютуқлар ва янги технологияларни жорий этиш мақсадида кўшма конференциялар, ўқув тадбирлари ва ўзаро ташрифлар ташкил этиш, илмий-малакавий ишларга тақриз ёзиш ҳамда уларга оппонентлик қилиш, кўшма нашрлар тайёрлаш ҳамда касбий, маърифий, илмий ва ижодий салоҳиятидан самарали фойдаланишга қаратилган тадбирларни амалга ошириш тўғрисида келишиб олинди.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида Россия–Ўзбекистон маданий таълим форуми ўтказилди. Ушбу форумга Россия Федерацияси маданият вазири ўринбосари Надежда Александровна Преподобная, Ульяновск вилояти санъат ва маданият сиёсати вазири Евгения Евгеньевна Сидорова, Рязан вилояти маданият вазири Марина Владиславовна Кауркина, Самара вилояти маданият вазири вазифасини бажарувчи Ирина Евгеньевна Калягина ва бошқа таниқли меҳмонлар ташриф буюрди. Форум доирасида институт талабалари учун малакали мутахассислар томонидан маҳорат дарслари ташкил этилди. Ана шу учрашув, мулоқотлар натижаси ўлароқ Россия давлат театр санъати институти профессор-ўқитувчилари бир хафта мобайнида театр санъати факультети профессор-ўқитувчилари ва талабалари учун маҳорат дарсларини ўтказишди.

Институтда ГИТИСнинг “Саҳна нутқи” кафедраси профессори Автушенко Ирина Анатольевна маҳорат дарсалари бўлиб ўтди. “Автушенко Ирина Анатольевна - ГИТИС актёрлик факультети “Саҳна нутқи” кафедраси профессори, санъатшунослик фанлари номзоди. Екатеринбург театр институтининг актёрлик факультетини тамомлаган. Россия Федерациясининг аъзоси, Россия театр санъати академиясининг (ГИТИС) Саҳна нутқи кафедрасида ассистентлик ва стажировкани тамомлаган. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург шаҳарларида ўтказиладиган саҳна нутқи бўйича илмий-амалий конференциялар ва лабораторияларда мунтазам қатнашади, илмий ва илмий-услубий фаолият билан шуғулланади, саҳна нутқи бўйича услубий қўлланмалар муаллифи ҳисобланади. У ҳозирги кунда марҳум В.В.Меньшов ва В.В.Алентева, С.В.Безруковнинг актёрлик устахоналарида саҳна нутқидан дарс беради.

Илмий ва илмий-услубий фаолиятида 2006 йилда "Ҳиссий эшитиш ва актёрнинг ҳамдардлиги" илмий мақоласи, 2007 йилларда "Эстрада бўлими талабалари учун саҳна нутқи бўйича якуний имтиҳон", "Саҳна нутқи дарсларида ҳиссий эшитишни ривожлантириш", "Нутқни кузатиш", "Нутқ-овоз тақлидлари", "Нутқнинг эмоционал ўзгарувчанлиги" услубий қўлланмалари чоп этилган" [2].

Профессорнинг ўзига хос методикаси ҳақида мулоҳаза юритиб шуни таъкидлаш керакки, саҳна нутқининг техник қисми ва сўз устида ишлаш жараёнлари ўзбек саҳна нутқи методикасидан жиддий фарқ қилмаслигини айтиб ўтиш лозим. Бу ҳақида “Саҳна нутқи” кафедрасининг профессор в.б Х.Джудикараева шундай дейди: “Автушенко Ирина Анатольевнанинг ўтказган маҳорат дарсидан шу нарса аён бўлдики, биз талабаларга таълим бераётган саҳна нутқи фани уларники билан деярли бир хил эканига гувоҳ бўлдим. Фақатгина ҳар бир педагогнинг иш услуби бўлгани сингари, Автушенконинг ишлаш методи ўзига хосдир” [4].

Бир хафта мобайнида маҳорат дарсида иштирок этган ҳамкасбларимнинг фикри ҳам шундай. Асосан нутқ техникасига эътибор қаратилди. Дарсинг биринчи куни танани бўшаштириш, бўлғуси актёр танасини сезиши, унда қомат муҳим ўрин тутиши таъкидланди, бу орқали нутқ аппаратини сошлаб овоз жарангини топиб, сўнг сўзга ўтиши таъкидланди. Албатта бу жараёнларни амалга ошириш учун турли машқлардан фойдаланилади.

Шундан сўнг нафас машқларига ўтилди. Қачонки қорин бўшлиғи ва диофрагма эркин ҳолатда ишласа, хавонинг эркин ҳаракатланишига эришилади. Менга овозли нафас олиш ва чиқариш машқлари ёқди. Чунки диафрагмал овоз чиқариб нафас олиш ва уни юқорига ҳаракатлантириш овознинг кучлироқ пайдо бўлишига ёрдам беради, сўнг бу ҳолат табиий жараёнга олиб келади. Тўғри, нафас бу овознинг бошланиши. Буни турли хил машқлар орқали кўриш мумкин. Шундан сўнг теннис коптоғи, арқон сакроғичдан фойдаланган ҳолда овознинг жарангига эришиладиган машқлар бажарилди. Шунини айтиш мумкинки, Москванинг ГИТС институтида олиб борилаётган саҳна нутқи дарслари биз олиб бораётган дарслар билан ҳам оҳангдир. Шундай экан саҳна нутқи устозларининг анъаналари давом этаётганидан кўриш мумкин.

Маҳорат дарслари орқали театр санъат таълимида саҳна нутқи масалаларини ривожлантириш ва бу фанни ўқитиш жараёнини методик таминлаш бўйича профессорлар Н.Алиева, Л.Ходжаева, С.Иномходжаев, И.Пўлатов, К.Умрзоқов, А.Носирова, А.Тўлаганов, М.Исроиловлар ва бошқа кўплаб соҳани ривожлантириш учун хизмат қилган педагогларнинг яратган асарлари бугунги кунда ҳам актуаллигини йўқотмай келаётганини яна бир қарра ўзимиз учун исботладик. Доцентлар И.Джуманов, М.Ходжиматова, Г.Холикулова ҳамда Р.Қодировларнинг саҳна нутқи техникаси ва сўз устида ишлаш методикаси ҳам ўзига хос бўлиб талабаларга саҳна нутқи фанини сингдиришда муҳим қўлланма сифатида фойдаланилади. Айниқса Р.Қодиров яратган “Бешбармоқ”, “Шоколад”, “Тувакдаги гул”, “Карнай”, “Товус” таълим технологиялари саҳна нутқи фани учун янгилик. М.Ходжиматованинг яратган саҳна нутқи мультимедияси эса фанга кириш ва ўзлаштиришнинг ягона комуникатив усулларида биридир [3].

Сўз устида ишлаш бўлимини ўзлаштириш ва талабаларга етказишда И.Жуманов, Г.Холикулова ва бошқа ёш маҳоратли педагогларнинг дарслик ва ўқув қўлланмалари амалиётга кўчирилган.

Ушбу маҳорат дарслари нафақат саҳна нутқи фани профессор ўқитувчилари учун, балки “Эстрада, оммовий тамошалар кафедраси”, “Саҳна ҳаракати ва жисмоний маданият” кафедрасида ҳам соҳа мутахассислари маҳорат дарсларини ўтишди. “Профессор Арсен Файзуллаевич Исмоилов” номидаги ўқув-маҳорат хонасида Россия давлат театр санъати институти “Саҳна ҳаракати” кафедраси доценти, маҳоратли мутахассиси Еликбаев Роберт Аҳметович томонидан “Саҳна ҳаракати” фанидан маҳорат дарси ўтказилди. Бу ҳақида Институт доценти Насиба Абрайкулова ўз фикрларини қуйидагича изҳор қилди. “Роберт Аҳметович кафедрамиз профессор-ўқитувчилари ва иштирокчи талабаларга ҳар бир машқни шошилмасдан тушунтирди. Талабалар машқларни ўзлаштирамагунча тушунтириб керакли натижага эришишга ҳаракат қилди. Ҳар бир мавзу бўйича машқларни жуда хотиржамлик билан “Улгуришим керак” деган хавотирсиз олиб борди. Машқларни жуда секин ва паст овозда гапириб тушунтирди. Аввало бу унинг тарбияси бўлса, яна бир жиҳати унинг услуги деб тушундим, сабаби ўқитувчи қанча паст овозда, салмоқлаб гапирса талабалар жим туришга мажбур бўлади ва ўз-ўзидан аудиторияда жимлик пайдо бўлади. Қачонки аудиторияда жимлик бўлса, демак ҳамма талаба ўқитувчини эшита бошлайди” [5].

Еликбаев Роберт Аҳметович томонидан берилган машқлар бизнинг фан дастуримизга киритилган машқлар билан фарқлансада, умумий мақсад ва машқлар вазифаси бир хиллигини кўришимиз мумкин.

Россия театр мактабининг тажрибали ва талантили педагоги Коручеков Александр Анатолиевичнинг маҳорат дарсларида эстрада бўлими талабалари иштирок этишди. Бўлиб ўтган маҳорат дарсларида, педагог замонавий спектаклларда рол ижро этиш учун талаба актёрларни қандай тайёрлаш, образларнинг таҳлилини кўрсатиб берди. Эстрада актёрлиги бўлими учун ўтказилган тренингда К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко, В.Э.Мейрхольд, М.А.Чейхов, Г.А.Товстаноғов ва бошқа машҳур театр арбобларининг иш тажрибаларидан фойдаланилди.

Махорат дарсида импровизация, диққат, объект билан ишлаш жараёнларини кўриш мумкин. Ҳар бир ўтказилган махорат дарси талабаларни дасга тайёрлаш учун танани уйғотувчи, ҳар қандай сиқикликлардан озод этувчи машқлар билан бошланди. Асосан педагог талабаларнинг фикрлаши ва образ яратиш борасида қандай машқлар бажарилишига эътибор қаратгани бизга маъқул тушди. Буларнинг ҳаммаси ўйин ҳолатида берилгани талабаларнинг машқларни ўзлаштиришига ёрдам берди.

Албатта бир ҳафта мобайнида ўтилган махорат дарси бу талабалар учун ва биз педагоглар учун жуда қисқа фурсат бўлди. Лекин биз тажриба алмашиб, келгусида ишларимизни қандай давом этириш керак эканлигини белгилаб олдик. Бизнинг ҳам уларга айтадиган гапимиз, кўрсатадиган ижодий ишларимиз ҳам талайгина экан. Бу борада устозларни яратган методик қўлланмалари бизга ёрдам бўлади. Ш.Аббосов, Ж.Маҳмудов, М.Рашидов, Б.Юлдошев, Н.Абдурахмоновларни бизга қолдирган мероси ҳали кўп йиллар ёш талантларни тарбия қилишда муҳим рол ўйнайди.

Махорат дарсларининг сўнги куни мусиқали театр факультетининг хизмат кўрсатган санъат арбоби, Россия федерацияси давлат мукофоти лауреати, Н.Сац номидаги болалар мусиқа театрининг бадий раҳбари, профессор Георгий Исаакян раҳбарлигидаги 3 курс талабалари иштирокида концерт бўлиб ўтди. Ушбу концертда В.А.Моцарт, Д.Верди, Д.Россини, Ф.Тости, Ж.Бизе, И.Дуноевский, Г.Доницетти асарларидан қўшиқлар ижро этилди. Ушбу асарларни махорат билан ижро этган талабалар Р.Офрин, Е.Шведчикова, О.Грушина, Д.Гаркуша, И.Горенштейнларнинг ижролари барчага манзур бўлди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Москвалик педагогларнинг махорат дарслари орқали биз қандай фаолият кўрсатаётганимиз, устозлар анъаналарини тўғри давом эттираётганимизни ана бир карра фикрдан ўтказиб олдик. Фаннинг ривожини яна қайси босқичдан давом эттиришимизни аниқладик. Ижодий учрашув, мулоқотлар, махорат дарслари, буларнинг баъри театр санъатини янада ривожига катта ҳисса қўшади деб умид қилиб қоламиз.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. КРИА - Қорақалпоғистон ахборот агентлиги. С.Рахимов, 2020й.
2. ГИТИС Российский театральнқй институт, И.А.Автушенко хақида умумий маълумот – old.gitis.net вебсайти.
3. Талаба-актёрларда сахна нутқиға оид билим ва ққникмаларни такомиллаштириш технологиялари десиртациялари автореферати, Р.Қодиров - Тошкент, 2023.
4. ЎзДСМИ “Сахна нутқи” кафедраси профессор в.б Х.Джуддикарева билан бўлган суҳбатдан.
5. ЎзДСМИ “Сахна ҳаракати ва жисмоний маданият” кафедраси доценти Н.Абрайкулова билан бўлган суҳбатдан.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz